

БОШЛАНҒИЧ СИНФДА ЎҚУВЧИЛАР ТАФАККУРИНИ ЎСТИРИШ

Гулзар Жумамуратова¹, Тумарис Азизова²

^{1,2}Кори-Ниязий номидаги Тарбия педагогикаси - Миллий институти Коракалпогистон филиали илмий ходималари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15333333>

Аннотация. Мақолада она тили дарсларида ўқувчиларнинг мустақил фикрлаш масалалари таҳлил этилган.

Калим сўзлар: машғулот, ўқувчилар, шакллантириш, тафаккур, мустақил таълим.

Аннотация. В статье анализируется проблемы самостоятельного мышления учащихся на уроках родного языка

Ключевые слова: искусство, занятие, учащиеся, формирование, мысль, самостоятельное занятие.

Abstract. The article analyzes the issues of independent thinking of students in native language classes.

Key words: occupation, Students, Formation, The idea of self-employment.

Бошланғич синф ўқувчиларининг тафаккурини ўстириш масаласи янгилик эмас. Лекин ўқувчиларнинг ақлий ривожланишини таъминлаш масаласи ҳозирги кунда янги аҳамият касб этмоқда. Кичик ёшдаги ўқувчиларнинг билиш имкониятлари ҳақидаги педагогик ва психологик тасаввурлар ҳам ўзгарди. 7-8 ёшдаги ўқувчиларнинг билиш қобилиятларига гуё ёш хусусиятлари имкон бермайди, деган мулоҳазалар эскириб қолди. Шунингдек, илмий билимларнинг тез суръатлар билан ўсиб бораётганлиги таълимнинг мустаҳкам бўлишини, юзага келаётган янги муаммоларни кўра оладиган, уларни ҳал қилиш йўллари топа оладиган ва, ниҳоят, аниқ мантикий муҳокама юрита оладигани ва умуман, ўқувчиларнинг ўз фикрини туғри ифода қилишга олишга алоҳида эътибор беришни тақозо қилмоқда.

Бошланғич синф ўқувчилари оғзаки ва ёзма нутқ қойдаларини, грамматикани ўқийдилар. Грамматик қойдалар ўқувчиларнинг нутқ куникма ва малакасини ўстириш иши билан боғлаб олиб борилса, адабий нутқнинг ривожланишига катта таъсир кўрсатади. Булардан ташқари, ўқувчи нутқини ўстириш, луғатини бойитиш ўстида режали ва мақсадга мувофиқ ишлаб, бориш талаб этилади. Мактаб ўқувчиларни ўз фикрини туғри ифода қилишга ўргатиш зарур. [1]

Барча синф машғулотларида, шу жумладан она тили дарсларида ҳам, тилни амалий жиҳатдан ўзлаштириб борилади. Ўқувчилар эртақлар айтадилар, ўқиганларини қайта ҳикоя қиладилар, уйдаги ва мактабдаги ишлари ҳақида, уйинлари, атрофдаги ҳаёт ҳақида сўзлайдилар, айрим ижтимоий воқеа-ҳодисаларни муҳокама қиладилар. Ўқувчиларни кўп гапиришга, ёзишга ўргатиш, уларга оғзаки ёки ёзма сўзга чиқишлари учун темалар бериш, тайёрлатиш, умуман, нутққа ўргатиш лозим. Нутқ ўстириш тафаккурни ўстириш демакдир, чунки нутқ тафаккур билан чамбарчас боғлиқ. Боланинг фикрлаш қобилиятини ўстиришга эътибор бермай тўриб, нутқни ўстириш мумкин эмас. Ўқитувчининг муҳим вазифаси бола фикрининг мазмунли, мантиқ жиҳатдан туғри ва изчил бўлишига ғамхурлик қилишдир. Ўқувчининг диққат билан кўзатиши, тушуниб олишга ҳаракат

қилиши, эсда қолдириши ва кўзатишларини тажриба қилиш билан, турларга ажратиш, умумлаштириш, тушунтириш ва исботлаш билан боғлиқ ҳолда олиб бориш тафаккурга асосланган ҳолда нутқ ўстиришни таъминлайди.

Бошланғич синфлар она тили дастурисида таъкидланганидек, грамматикадан ўтказиладиган дарсларнинг асосий қисмини ҳилма-ҳил ва туғри танланган машқлар ташкил қилиши керак. Деярли қайд этилган машқ турлари қуйидаги асосий талабларга жавоб бериши лозим:

1. Машқлар турли ҳил, танланган мавзулари ҳам ҳилма-ҳил бўлсагина қизиқарли ва фойдали ҳисобланади. Бир турдаги машқлар ўқувчилар учун зерикарли бўлиб, уларнинг фаоллик фаолиятини сусайтиради.

2. Узоқ давом этадиган битта машқ орқали берилган билимни мустақкамлаб, онгли ўзлаштириб бўлмайди. Машқ бошланғич синфлар ўқувчиларининг ёшига мос равишда оз вақт давом этадиган, изчил бир мақсадга йўналтирилган бўлиши зарур.

3. Машқлар фикрлаш фаолияти эътибори билан аналитик-синтетик бўлиши керак. Бунга грамматик таҳлил сўз, сўз бирикмаси, гап ва боғланишли нутқ тўзиш, айрим сўзларни бир-бири билан таққослаб, уларнинг ўхшаш ва фарқли томонларини ажратиш, сўз ва гапларни гуруҳларга ажратиш, ўз фикрининг тўғрилигини исботлашга доир машқлар киради.

4. Машқ жараёнида ўқувчиларда ҳосил бўлган кўникма ва малака уларни мустақил ишлашга тайёрлайди, яъни болалар диққат билан эшитиш одати, мустақил ёзиш, сўзларни маълум бир режа асосида сўз таркибига, сўз туркумларига ва гап бўлақларига кўра таҳлил қилиш, ўз ёзганларини текшира олиш малакасига эга бўладилар. [2]. Ўқувчилар фаоллигини оширишда қуйидаги интерактив уйинлар ўтказилди.

1. Буғинлар уйини. Масалан: ўқитувчи ўқувчига коптокни узатаётиб кўп бўғинли сўзнинг биринчи бўғинини айтади. Ўқувчи коптокни ушлаб олиши билан ўқитувчи айтган бўғинга бўғинни кўшиб сўз тўзади. Масалан, ўқитувчи даф бўғинини айтиб коптокни узатса, ўқувчи унга тар бўғинини кўшади. Натижада дафтар сўзи ҳосил бўлади. Кейинчалик ўқувчилар ўзаро ана шундай уйинлар ташкил қила бошладилар.

2. Ҳарф топиш уйини. Бу уйинни ҳам турли манба асосида ўтказиш мумкин. Масалан, аралаш кесма ҳарфлар орасидан, ҳарфлар тизмасидан ва алфавитдан ҳарфларни топиш ўйинни жуда қизиқарли. Бунда ўқувчи ўқитувчи айтган ҳарфни топади. Бундай уйинларни ўтказиш натижасида ўқувчи ҳарф шаклларини қандай ўзлаштиргани аниқланади ва уни пухта ўзлаштириб олишига эришилади.

3. Қайси ҳарф кўринди? Бу ўринда ўқитувчига ҳарфлардан бирини кўрсатиб тезда беркитади. Ўқувчидан кўринган ҳарфни пухта эслаб қолишлари талаб қилинади. Бу орқали уларни зийрак, ҳушёр бўлишга ундаб борилади.

Бу машқ турлари ўқувчиларнинг оғзаки ва ёзма нутқларини, шу билан боғлиқ ҳолда, тафаккурларини ўстиради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. К.Абдуллаева, Р.Сафарова, Н.Бикбоева. Бошланғич таълим концепцияси.// Бошланғич таълим 6 сон 1998й. 2-9 бетлар.
2. К.Абдуллаева, С.Раҳманбекова “Она тили дарслари” 1-синф ўқитувчилари учун методик қўлланма Тошкент-1999 й. 5-9бетлар.